

Квак Володимир Михайлович,
завідувач лабораторії науково-
технічного забезпечення технологій
виробництва, переробки та
використання біомаси, Інституту
біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України
ORCID ID: 0000-0001-8996-0101

Воробйов Олександр Миколайович,
аспірант Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН
України
ORCID ID: 0009-0005-9784-6313

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІСКАНТУСУ В СИСТЕМІ АГРОВОЛЬТАЇКИ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

В контексті сучасних кліматичних викликів, зростаючого попиту на відновлювані джерела енергії та необхідності раціонального використання земельних ресурсів актуальності набувають інтегровані агроенергетичні системи. Агровольтаїка (агровольтаїчні системи, АВС) — технологія одночасного використання земельної ділянки для виробництва сільськогосподарської продукції та генерації сонячної електроенергії — є одним із перспективних напрямів сталого землеробства. Впровадження АВС в Україні, яка має значний сонячний потенціал (до 1400–1500 кВт·год/м² на рік у південних регіонах) і понад 40 млн гектарів сільгоспземель, набуває стратегічного значення в умовах воєнного часу та кризи енергетичної безпеки. Перспективною культурою для інтеграції в АВС є міскантус гігантський (*Miscanthus × giganteus*) — багаторічна трав'яниста рослина з фотосинтезом типу С₄, яка поєднує надвисоку біомасову продуктивність, посухостійкість та здатність відновлювати деградовані ґрунти [1].

Міскантус гігантський є однією з найефективніших енергетичних культур у помірному кліматі. Стабільна врожайність сухої маси становить 18–25 т/га на рік, а в умовах оптимального агрофону досягає 20–25 т/га, що забезпечує енерговихід до 500 ГДж/га. Теплотворна здатність біомаси — 17 МДж/кг, а вміст вологи за природного висихання — 14–16%, що робить її придатною для виробництва пелет та прямого спалювання. Важливо, що культура є вуглецевонегативною: один гектар посівів поглинає близько 30 т СО₂ за сезон, а 40% вуглецю депонується в ґрунті у вигляді кореневищ [2].

Згідно з дослідженнями ІБКіЦБ НААН України, гранули з міскантусу мають теплотворну здатність на рівні 17,0–19,0 МДж/кг, що є одним із найкращих показників серед біоенергетичних культур. Для порівняння, одна тонна таких гранул енергетично еквівалентна приблизно 515 м³ природного газу або 800 кг кам'яного вугілля, що підкреслює високу енергоефективність культури в системах автономного енергозабезпечення [9].

Польовий А.М. та співавт. [3], провели агроекологічну оцінку впливу кліматичних сценаріїв на продуктивність міскантусу в умовах Північного Степу України за сценаріями RCP6.0 та RCP8.5 (2021–2050 рр.). За сценарієм RCP6.0 очікується навіть збільшення врожайності до 23,4 т/га (115% від базового рівня 20,3 т/га) завдяки зростанню надходження ФАР. За «жорстким» сценарієм RCP8.5, попри суттєве зниження кількості опадів на 26%, продуктивність культури прогнозується на рівні 96% від базової (19,4 т/га), що свідчить про її виняткову посухостійкість. Це пов'язано з C4-типом фотосинтезу, завдяки якому міскантус економно витрачає воду та ефективно засвоює CO₂ навіть за підвищених температур.

Агровольтаїчні системи передбачають встановлення фотоелектричних панелей над посівами таким чином, щоб забезпечити одночасне виробництво електроенергії та сільськогосподарської продукції. Дослідження проведені в Чеській Республіці Janota L. та співавт. [4], демонструють успішне поєднання АВС з плантаціями *Miscanthus* × *giganteus* у рамках концепції енергетичних спільнот, спрямованих на підвищення енергетичної самодостатності сільських територій. Аналіз цього кейсу свідчить, що інтеграція міскантусу в АВС є комплексним рішенням з підвищення загальної стійкості регіональних енергосистем.

Доцільність поєднання міскантусу з сонячними панелями визначається кількома чинниками. По-перше, висота рослин (2–4 м) дозволяє раціонально проектувати конструкції з піднятими панелями без значного затінення культури. По-друге, міскантус є відносно тіньостійким порівняно з більшістю зернових завдяки ефективній C4-фотосинтетичній системі. По-третє, сонячні панелі захищають посіви від граду, сильних дощів та перегріву ґрунту, що особливо важливо в умовах екстремальних кліматичних явищ. За різними оцінками, агровольтаїчні системи підвищують продуктивність землекористування на 35–73% завдяки подвійному використанню площі [5].

Глобальні зміни клімату в Україні проявляються насамперед у зростанні частоти посух, підвищенні температур та нерівномірності опадів, що критично впливає на продуктивність агробіоценозів. У цьому контексті міскантус демонструє ряд адаптивних переваг: розвинена коренева система (понад 2,5 м завглибшки) забезпечує доступ до ґрунтової вологи в посушливий період, тривалий вегетаційний сезон (квітень–листопад) оптимізує використання сонячної радіації. Підвищення середньорічних температур на 1,8°C за сценарієм RCP6.0 не є лімітуючим чинником, а навпаки, сприяє пролонгації вегетаційного сезону [1, 3].

Особливої уваги заслуговує здатність міскантусу відновлювати деградовані та «маргінальні» ґрунти, у тому числі забруднені радіонуклідами, що є вкрай актуальним для постконфліктного відновлення земель в Україні. Вирощування культури протягом 10–15 років у ґрунті накопичується 15–20 т/га кореневищ (7,2–9,2 т/га вуглецю), що суттєво покращує структуру ґрунту та збільшує його родючість. В умовах АВС ці процеси посилюються завдяки мікрокліматичним ефектам затінення: зниженню температури ґрунту, зменшенню випаровування та збереженню вологи [6].

Україна зберігає значні площі малопродуктивних і виведених з обороту сільськогосподарських угідь, де вирощування традиційних культур є нерентабельним. Впровадження АВС з міскантусом на таких площах дозволяє одночасно вирішити декілька стратегічних завдань: забезпечення відновлюваними джерелами електроенергії аграрного сектору, відновлення ґрунтового покриву, виробництво твердого біопалива та отримання карбонових кредитів. Оцінка економічної ефективності бінарних посівів міскантусу з бобовим компонентом показала рентабельність на рівні 179,3%, що підтверджує комерційну привабливість культури [7].

Водночас залишається ряд невирішених завдань: відсутність вітчизняних стандартів проектування АВС для енергетичних культур, недостатність польових досліджень взаємовпливу затінення сонячними панелями та продуктивності міскантусу в умовах різних кліматичних зон України, а також нормативно-правова неврегульованість статусу агроvoltaїки як форми землекористування [8].

Висновки

Міскантус гігантський є перспективною культурою для інтеграції в агроvoltaїчні системи завдяки поєднанню надвисокої біомасової продуктивності (до 25 т/га), кліматичної стійкості та екосистемних послуг.

Прогнозне моделювання за сценаріями ІРСС підтверджує стабільність урожайності міскантусу в умовах кліматичних змін до 2050 р. на рівні 96–115% від базових значень.

Синергетичний ефект поєднання АВС з міскантусом полягає у взаємному посиленні функцій: сонячні панелі захищають посіви від кліматичних стресів, а рослинний покрив знижує перегрів панелей та підвищує їх ефективність.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку типових проектних рішень АВС для умов різних агрокліматичних зон України та вдосконалення нормативно-правової бази у сфері агроvoltaїки.

Список використаних джерел

1. Кателевський В. М., Цапко Ю. Л. Міскантус — універсальна культура сьогодення. Агрохімія і ґрунтознавство. 2024. Вип. 96. С. 52–57.
2. Міскантус в Україні : монографія / М. В. Роїк, В. М. Сінченко, В. І. Пиркін та ін. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. 256 с.
3. Польовий А. М., Вольвач О. В., Божко Л. Ю., Барсукова О. А. Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування і продуктивність насаджень міскантусу в Північному Степу. Екологічні науки. 2021. № 7 (34). С. 111–117. DOI: <https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.7-34.19>.
4. Janota L., Vávrová K., Weger J., Knápek J., Králík T. Complex methodology for optimizing local energy supply and overall resilience of rural areas: A case study of Agrovoltaic system with *Miscanthus × giganteus* plantation within the energy community in the Czech Republic. *Renewable Energy*. 2023. Vol. 214. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.06.007>.

5. Артмаш. Міскантус проти кризи: як ця рослина змінює енергетичний баланс країни. Agromash.ua. 2025. URL: <https://artmash.ua/article/miskantus-protiv-krizisa-kak-eto-rastenie-menyaet-energeticheskij-balans-strany> (дата звернення: 16.04.2026).

6. Solar Invest Group. Агровольтаїка в Україні — подвійний врожай сонця та землі. Sig.energy. 2025. 8 квіт. URL: <https://www.sig.energy/agrovoltayika-v-ukrayini-podvijnyj-vrozhaj-sonczya-ta-zemli/> (дата звернення: 16.04.2026).

7. Kulyk M., Kalinichenko O., Lesiuk V., Rozhko I., Teteriuk R. Assessment of the economic and energy efficiency of giant miscanthus biomass production depending on cultivation methods and crop fertilization. Scientific Progress & Innovations. 2025. Vol. 28, No. 4. P. 87–93. DOI: <https://doi.org/10.31210/spi2025.28.04.12>.

8. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Агровольтаїка: нові можливості для української енергетики та агросектора : новина. Офіційний сайт ДАЕТ. 10.06.2025. URL: <https://saee.gov.ua/news/ahrovoltaika-novi-mozhlyvosti-dlia-ukrainskoi-enerhetyky-ta-ahrosektora> (дата звернення: 16.04.2026).

9. Роїк М. В., Кравчук В. І. Міскантус гігантеус: горизонти інноваційних досліджень. Біоенергетика. 2025. № 1-2. С. 4–6. DOI: <https://doi.org/10.47414/be.1-2.2023.290613>